

Особенности формирования инновационной экономики в некоторых азиатских странах: возможности заимствования опыта в условиях Российской Федерации

Захарова Н. В.¹, Лабудин А. В.^{2, *}

¹Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, *labudin59@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются особенности формирования инновационной экономики в некоторых странах Азии. Проанализированы основные этапы становления инновационной экономики в Сингапуре, Южной Корее, Японии. На основе изучения статистического и теоретического материала показаны основные преимущества инновационной экономики в условиях современной глобализации. Доказана связь инновационной экономики с глобальной конкурентоспособностью стран. Показаны основные особенности национальных инновационных систем Японии, Сингапура, Южной Кореи. Раскрыты сильные и слабые стороны инновационных экономик различных стран, а также перспективы их развития. Показано, что из опыта этих стран может быть применимо к российским условиям.

Ключевые слова: азиатские страны, Япония, Сингапур, Южная Корея, инновационная экономика, национальная инновационная система, инновационный рейтинг, глобальная конкурентоспособность, экономика РФ

Peculiarities of the Formation of the Innovative Economy in Some Asian Countries: Learning of Experience for the Russian Federation

Natalya V. Zakharova^a, Alexander V. Labudin^{b, *}

^aPlekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation

^bRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *labudin59@mail.ru

ABSTRACT

In the article the peculiarities of the formation of the innovative economy in some Asian countries are discovered. The main stages of the formation of the innovative economy in Singapore, Japan, South Korea are analyzed in details. On the basis of studying of vast statistical & theoretical material the main advantages of the innovation economy in the conditions of modern globalization are discovered. The connection between the innovative economy and the global competitiveness of the countries is proved. The main peculiarities of the formation of national innovation systems in Singapore, Japan, South Korea are shown. On the basis of the vast amount of the material the weak and the strong points of the innovative development of different countries and also the perspectives for their development are shown. What experience can be applied for Russian conditions is demonstrated.

Keywords: Asian countries, Japan, Singapore, South Korea, innovative economy, national innovative system, innovation rating, global competitiveness, Russian economy

На современном этапе развития мировой экономики определяющее значение для экономического роста и развития приобретают инновации и новые технологии. Не подлежит сомнению, что инновации стимулируют основные движущие процессы,

являясь драйвером, с помощью которого идет развитие человечества и мирового хозяйства.

Впервые понятие «инновации» было раскрыто в работе Й. Шумпетера «Теория экономического развития» (1911). В ней он представил концепцию инноваций [9]. В научных кругах вопрос определения понятия «инновации» до сих пор открыт. Существует множество подходов к определению инноваций и их классификаций. Например, можно рассматривать определение термина «инновации» с позиции одного из двух подходов: процессного (при котором инновации рассматриваются в качестве процесса); объектного (инновации представляются как объект) [2]. Один из самых простых способов классификации инноваций — на основе глубины вносимых ими изменений. Таким образом, инновации делятся на радикальные (прорывные) и вспомогательные (дополнительные)¹. К прорывным относятся инновации, в корне меняющие какой-либо процесс или благодаря которым создается принципиально новый продукт. Вспомогательные инновации направлены на улучшение уже существующих объектов, услуг или технологий производства.

Большинство ученых подтверждают, что инновации и новые технологии выступают движущей силой экономического развития [4]. В таких условиях огромное влияние оказывает уровень развития таких элементов инновационной сферы, как наука в целом, наукоемкие отрасли, инновационная деятельность компаний, организация международной научно-производственной кооперации. Их влияние на степень развития государства колоссально, особенно в условиях международного разделения труда.

При упоминании об инновациях и инновационных государствах в течение длительного периода времени большинство экспертов принимали во внимание прежде всего ЕС и США. Они долгое время по праву признавались мировыми лидерами в этой сфере. Постепенно картина стала меняться вместе с изменением расстановки сил на поле инновационного развития государств. Ведущие роли все чаще достаются государствам-представителям Азиатского региона.

Разумеется, самого крупного его представителя, Китая и отдельных его провинций, тренд на построение инновационных экономик просто не мог обойти стороной. Но, несмотря на очевидные успехи этого государства, в данной статье будут подробно рассмотрены другие азиатские страны, уже успевшие оказаться в числе мировых инновационных лидеров. Для этого обратимся к рейтингам. Все азиатские страны отмечены в Глобальном индексе конкурентоспособности, разрабатываемом Всемирным экономическим форумом. В нашей статье речь пойдет о Сингапуре, Республике Корея и Японии, ставших лидерами в своем регионе.

В общем рейтинге (по всем странам мира) Сингапур занимает 3-е место, Япония — 9-е, Южная Корея несколько отстает. Интересно, что Индия, несмотря на свое невысокое положение в этом индексе, рассматривается как будущий инновационный центр Азии². Несмотря на высокий интерес к Индии как к стране с определенным потенциалом, в данной работе будут рассмотрены страны Азии, которые уже достигли определенных успехов на инновационном пути развития.

Не меньший интерес представляет и другой рейтинг. Это ежегодный рейтинг, составляемый экспертами «Bloomberg». Здесь картина немного иная: лидером мира в течение уже двух лет выступает Республика Корея. На втором месте идет Сингапур, который всего за год значительно улучшил свое положение и вошел

¹ *Sloane P.* How many types of innovation are there? [Электронный ресурс]. URL: <http://innovationexcellence.com/blog/2016/08/16/how-many-types-of-innovation-are-there/> (дата обращения: 20.03.2018).

² *Гатинский А.* Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран [Электронный ресурс] // Интернет-портал «РБК», раздел «Экономика». 15.06.2017. URL: <https://www.rbc.ru/economics/15/06/2017/594271b19a79473ed86548d0> (дата обращения: 20.03.2018).

в тройку лидеров. Япония входит в первую десятку, обосновавшись на 6-м месте. При сохранении текущей тенденции уже в следующем году Япония сможет войти в первую пятерку. Далее рассмотрим опыт названных выше стран.

Сингапур

Чрезвычайно интересен путь развития Сингапура — страны, которая за исторически короткое время смогла превратиться в одну из стран с наиболее благоприятными условиями для жизни и ведения бизнеса и встать на путь инновационного развития своей экономики, называясь при этом «домом для инноваций» [10]. Когда Сингапур обрел независимость (это произошло в 1965 г.), он был полностью импортозависимым (туда ввозили даже строительный песок и пресную воду) и уязвимым по отношению к соседним государствам. На примере этой страны видно, насколько весома может быть роль личности в истории. Для Сингапура такой выдающейся личностью стал Ли Куан Ю, который называл себя и своих соратников «группой буржуазных, получивших английское образование, лидеров» [1].

На сегодняшний день экономика Сингапура считается экспортоориентированной. Вместе с тем, ее основным недостатком является сильная зависимость от импорта энергии, воды и продовольствия. Она базируется на производстве и продаже высокотехнологичных продуктов: фармацевтической продукции, информационных технологий, разного рода электроники. Для того чтобы это стало возможным, лидер страны Ли Куан Ю позволил американским ТНК заложить фундамент высокотехнологичной промышленности Сингапура — проще говоря, сделал все возможное для преодоления препятствий и неудобств, которые могут испытывать иностранные инвесторы, при неоспоримом исполнении принципа верховенства закона и равенства всех перед законом.

В основе экономической деятельности этой страны — оказание разного рода услуг, где занято более 70% населения [8]. Активная поддержка оказывается малому и среднему бизнесу, предприятия которого составляют около 92% всех предприятий страны.

Что касается инноваций, то исследования и разработки стали буквально главным пунктом национальной экономической стратегии. Ключевую роль в этом играет создание и развитие университетов, научно-исследовательских институтов и других инновационных центров. При них стимулируется создание и открытие так называемых «офисов транспортировки технологий», которые упрощают процесс попадания инновации из лаборатории на рынок [10]. Они занимаются анализом результатов исследований и отбирают те из них, которые имеют коммерческий потенциал, и самое главное — разрабатывают стратегии коммерческого использования инноваций.

Парадокс сингапурской экономики заключается в том, что, если она перестанет по каким-то причинам быть ориентированной на инновации и линию инновационного развития, тогда она просто-напросто перестанет существовать. Из этого можем сделать вывод, что любое государство, вне зависимости от запасов ресурсов, которыми оно владеет, состава населения, при правильном управлении способно построить инновационную экономику в самые короткие сроки. Эти выводы вполне справедливы и в отношении Сингапура.

Для того чтобы создать инновационную экономику, инновации должны проникнуть глубоко в общество¹: не только в сознание, но и в ментальность населения, а также в правовую сферу. Инновации не работают только с бизнесом, они нуждаются

¹ *Lim P. J.* Singapore's future lies in being an innovative economy // Channel NewsAsia. 28.10.2015 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-s-future-lies/2224252.html> (дата обращения: 20.03.2018).

в людях с высоким уровнем образования и соответствующими навыками. Правительство Сингапура во всем поддерживает бизнес в своей стране и всячески стремится помочь ему в дальнейшем инновационном развитии. Бюджет, принятый в Сингапуре в 2018 г., был разработан с учетом признания того факта, что именно инновации являются основным драйвером развития¹. При составлении бюджета были учтены следующие факторы, имеющие позитивное влияние на развитие бизнеса в Сингапуре²:

- возврат до 40% уплаченного налога на прибыль, если инвестиции направляются на инновационное производство,
- регулирование целевых субсидий и налоговых льгот (освобождение от значительной части налогов для стартапов, частичное освобождение от налогов для уже функционирующих компаний)³;
- гранты за рационализаторские решения, расширенный налоговый вычет при затратах на НИОКР, запуск Открытой инновационной платформы (OIP)⁴.

При этом постепенно вводятся барьеры в области поставки импортной продукции и услуг, что может говорить о достижении местными поставщиками определенного уровня конкурентоспособности и предполагает их дальнейшее развитие.

Республика Корея (Южная Корея)

На сегодняшний день Республика Корея является одной из самых успешных экономик мира. Однако еще полвека назад экономика страны переживала времена разрухи и разрозненности. Именно в то время в Корее было положено начало системной перестройке для стимулирования экономического развития. Интересно рассмотреть, какие основные направления политики были выбраны национальным правительством, и какие предприняты меры, позволившие Корее стать одним из четырех «азиатских тигров»⁵.

В 50-е — начале 60-х гг. XX в. положению Южной Кореи едва ли можно было позавидовать: уровень развития ее экономики отставал от многих африканских стран, ВВП на душу населения Кореи слегка превышал показатель Папуа — Новой Гвинеи — представителя доиндустриальной модели развития⁶. Корея оставалась преимущественно сельскохозяйственной страной, не богатой какими бы то ни было полезными ископаемыми, к тому же по соседству с ней находилось более развитое (на тот момент) государство — КНДР. Единственный и уникальный ресурс, на который можно было сделать ставку для запуска процесса изменений, — это люди. И в виде «бонуса» — удачное внешнее стечение обстоятельств.

¹ *Нагин В. В* помощь бизнесу в Сингапуре принят бюджет 2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт консалтинговой компании «Импэкс-Консалт». 04.03.2018. URL: <https://www.start-business-in-singapore.com/blog/v-pomoshh-biznesu-v-singapore-prinyat-byudzhets-2018.html> (дата обращения: 20.03.2018).

² Там же.

³ *Shiao V.* Singapore Budget 2018: Innovation, R&D to get shot in the arm [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Business Times». 20.02.2018. URL: <http://www.businesstimes.com.sg/sme/singapore-budget-2018/singapore-budget-2018-innovation-rd-to-get-shot-in-the-arm>.

⁴ *Cheok J.* Singapore Budget 2018: OIP will accelerate innovation and digital transformation [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Business Times». 20.02.2018. URL: <http://www.businesstimes.com.sg/technology/singapore-budget-2018/singapore-budget-2018-oip-will-accelerate-innovation-and-digital> (дата обращения: 20.03.2018).

⁵ Building a national innovation system: What can we learn from Korea? [Электронный ресурс] // Интернет-портал «The conversation». 10.09.2012. URL: <http://theconversation.com/building-a-national-innovation-system-what-can-we-learn-from-korea-9449> (дата обращения: 20.03.2018).

⁶ *Соколов-Митрич Д., Дятликович В.* Чудо корейское [Электронный ресурс] // «Эксперт Online» URL: http://expert.ru/russian_reporter/2013/17/chudo-korejskoe/ (дата обращения: 20.03.2018).

Как известно, нельзя недооценивать роль отдельной личности в истории. В 1961 г. в результате военного переворота к власти в Корее пришел Пак Чжон Хи и достаточно долго пробыл у власти — вплоть до 1979 г. Периода в 18 лет оказалось достаточно для запуска процесса глобальных изменений в стране.

Секрет успеха политики диктатора заключался, в первую очередь, в качестве трудовых ресурсов, которые ему достались: высокая трудовая дисциплина формировалась в стране многие столетия, поскольку помимо отсутствия в регионе полезных ископаемых, качество земли также оставляло желать лучшего¹. Вместе с тем, постепенно повышалась производительность труда. К тому же, люди в Юго-Восточной Азии воспринимали государство как источник стабильности в стране и главного организатора экономической жизни и, несмотря на возможные ошибки со стороны представителей власти, считали, что необходимо подчиняться распоряжениям.

Эти особенности ментальности корейского народа и его готовность работать практически бесплатно позволяли превратить страну в огромную фабрику, работавшую преимущественно на экспорт, который до этого времени не был развит. Появились так называемые «капиталистические пятилетки», процесс исполнения которых знаком каждому представителю бывшего СССР. Поддержка экспорта заключалась в предоставлении льготных кредитов и государственного финансирования промышленной инфраструктуры, льготных тарифов на электричество, воду и транспорт, послаблении налогового бремени. Нередки были случаи, когда о технических новинках в Корее узнавали уже после того, как они отправлялись за рубеж.

Еще один фактор, объясняющий подъем Южной Кореи — внешний. Интересно, что процветание Южной Кореи было выгодно таким странам, как США и Япония. США в противостоянии с СССР требовались союзники в этом регионе. На это США направляли средства, и это были не только деньги, но и технологии. Япония же продолжала вкладывать в военно-промышленный комплекс бывшей колонии, не имея права поддерживать собственные вооруженные силы, с целью создания сильного в военном отношении соседа.

Несмотря на то что отчасти данная ситуация обеспечивается удачным стечением обстоятельств, из нее можно вынести очень полезный урок руководителям многих стран: для развития своей страны, направления ее по пути процветания и (для начала) получения поддержки со стороны других государств, необходимо сделать так, чтобы это развитие было выгодно всем, либо заставить остальные государства поверить в это.

Помимо правильно выбранного политического курса и эффективного управления, следует обратить внимание на корейскую систему организации бизнеса, в основе которой лежал иерархический принцип. На вершине находились 4–5 крупных промышленных холдингов — чеболей, далее шли около 40 менее крупных чеболей. Чеболи в Корее находились в очень выгодном положении: государственная протекция, льготные кредиты, законодательное лоббирование их интересов при полной их лояльности государству. Создание чеболей во многом отвечает стремлениям начала 1960-х годов превратить страну в огромную фабрику. К тому же контроль крупных чеболей позволял государству более четко регулировать и контролировать экономические процессы и изменения. В стране, где был плохо развит банковский сектор (фактически национализирован) и фондовые биржи, у крупного бизнеса не было альтернативы, кроме как согласиться на условия правительства.

Развитие экономики формировало у граждан иные системы ценностей и взглядов на жизнь. Старая система терпела кризис: чеболи функционировали все менее

¹ Федин В. Экономическое чудо Южной Кореи — 17.01.2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://fedin.org/ekonomika/chudo-yuzhnoj-korei.html> (дата обращения: 20.03.2018).

эффективно и во время кризиса 1997 г. едва не потянули корейскую экономику ко дну; диктатура постепенно отмирала. После череды коррупционных скандалов в стране установилось новое демократическое правительство западного типа — практически единственный пример в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чеболи прошли процедуру «разукрупнения». Одновременно с созданием условий для трансфера технологий правительством принимались меры по созданию инфраструктуры и правовой базы для развития научно-технического потенциала.

В настоящий момент корейским правительством в качестве новой экономической парадигмы предложена стратегия построения «креативной экономики»¹, что подразумевает создание экономической экосистемы с помощью запуска платформ. Правительство отталкивалось от проекта создания «городка с креативной экономикой» в сентябре 2013 г. — онлайн-платформы, призванной помочь общественности коммерциализировать свои идеи. На июль 2016 г. в Корее насчитывается 18 инновационных центров креативной экономики. Особое значение эти центры имеют для предприятий малого и среднего бизнеса. В общей сложности центры поддержали 1135 стартапов. В процессе их создания появилось около 1360 новых рабочих мест.

Опыт построения южнокорейского чуда и инновационной экономики, безусловно, интересен для изучения. Первоначально жесткий подход к управлению, создание компаний-гигантов, мобилизация всех доступных ресурсов, расположение и поддержка более развитых стран — первый шаг к становлению инновационной экономики по-южнокорейски. Дальнейшая смена системы ценностей ее граждан, как в вопросах условий работы, так и в вопросах образа жизни в целом, развитие собственных производств, технологий и флагманских брендов, повышенные требования к человеческому капиталу при господстве чеболей и слабом развитии более гибкого и мобильного малого и среднего бизнеса — это те вызовы и проблемы, с которыми сталкивается корейское общество сегодня. Время покажет, останется ли Корея в рядах лидеров, либо допустит обойти себя постоянно развивающимся странам-соседям по Азиатскому региону и представителям других регионов мира.

Япония

Япония — это поистине уникальный феномен с неповторимыми культурными особенностями, обычаями, традициями, жизненным укладом. Эта страна выделяется даже на фоне остальных азиатских стран. При этом, несмотря на то, что в приведенных инновационных рейтингах Япония не входит в число абсолютных мировых лидеров, всякий раз, когда речь заходит о новых технологиях и технических изобретениях, мы вспоминаем именно об этой стране.

Как и в остальных странах-лидерах с инновационной экономикой, национальная инновационная система (НИС) в Японии формировалась постепенно, начиная с 50-х годов XX в. Однако фактически формирование целостной НИС в Японии началось только с 80-х гг. XX в. Говоря о специфике инновационной деятельности в Японии, нельзя не отметить некоторую противоречивость в японском подходе к управлению инновационными процессами. Отнюдь не секрет, что одним из факторов японского экономического чуда стал первоначальный масштабный импорт новых иностранных технологий, который в конечном счете дал толчок мощному экономическому развитию страны. С другой стороны, легендарная японская культура, характеризующаяся приверженностью традициям и стремлением сохранить

¹ 28 reasons to choose Korea: Innovative Environment [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Invest Korea». URL: <http://www.investkorea.org/en/innovation/infra.do> (дата обращения: 20.03.2018).

свои национальные особенности, оставила свой след и во многом сделала развитие инновационного процесса специфичным.

Убедимся в этом на примере. Одной из ярчайших особенностей японской культуры является приверженность коллективизму, командности. Так, в противовес западной философии конкуренции, процесс создания инноваций в японском понимании протекает на групповом уровне. Профессор Гарвардской школы бизнеса Х. Такеучи показывает различие между западным отношением к фирме, согласно которому она воспринимается как машина по созданию и обработке информации, и японским подходом, где фирма определяется как живой организм [5].

Профессором также выделяется несколько особенностей японского подхода к процессам инновационной деятельности: компания как живой организм, а не робот; приобретение знания не только от инсайдеров, но и от аутсайдеров; для разрешения противоречий между руководством компании и ее работниками привлекаются представители менеджмента среднего уровня, что очень важно для инновационной деятельности. Как видно, в японской культуре приветствуются не только устоявшиеся формы, но также и самостоятельность действий субъектов инновационной деятельности. Открытость всему новому, готовность пересматривать взгляды, а также принцип «меньше слов — больше дела» здесь проявляется в действии.

При создании НИС в Японии особая роль отводится государственному механизму управления, который определил общие правила взаимодействия субъектов инновационной деятельности. Была создана система трехстороннего сотрудничества промышленности (бизнеса), правительства (государства) и академии наук (научные организации) — «сан-кан-гаку». Система показала себя очень эффективной, в том числе в процессах, связанных с производством импортозамещающей продукции. По этой причине она применяется до сих пор. Данная система выглядит как межсекторальная корпорация, в которой государство не только иницирует и контролирует реализацию идеи или стратегии, но также определяет, какой участник и в какой степени имеет право воспользоваться результатами, полученными в процессе совместной работы. Вторая часть является очень важной, поскольку она помогает мотивировать и контролировать участников.

В инновационной сфере Японии функции в области стимулирования инноваций и трансферта новых технологий между частным сектором и правительством разделяются в соотношении 80/20. Этот факт является характерной особенностью инновационной сферы Японии. Государственная политика Японии в научно-технической области — это система мер, создающих условия для освоения новых технологий. Так, правительством были инициированы различные формы кооперации науки с производством. Был создан специальный фонд, из которого финансируются многочисленные программы международного научного сотрудничества.

Международное научное сотрудничество ведется не только на территории самой Японии. При ее финансовой поддержке в Западной Европе и США были открыты различные исследовательские центры. В университетах создаются специальные кафедры, которые проводят исследования по запросам японской стороны, идет постепенная интеграция японской науки с наукой западноевропейской и американской. Этому способствует развитая система грантов и пожертвований. Постепенно Япония отошла от заимствования патентов и сосредоточилась на эффективном развитии собственной науки и технологий.

Специфика инновационного развития в Японии заключается также в особой модели «научных парков» — агломерации наукоемких фирм или исследовательских отделов промышленных компаний, которые группируются вокруг университетов или других научных центров. Определяющим фактором для выбора места их строительства является состояние транспортной сети (учитывается наличие аэропорта, по-

скольку именно авиационный транспорт считается наиболее подходящим как для перевозки малогабаритной готовой продукции наукоемких отраслей, так и для доставки материалов для ее производства). Также желательно наличие поблизости университета, выполняющего координирующие функции во время проведения НИОКР, а также подготовку квалифицированных исследователей.

Несмотря на некоторую консервативность во взглядах, Япония активно участвует в глобализационных процессах. Современная инновационная политика Японии открывает страну для прямых иностранных инвестиций. Государство выстраивает стратегию по созданию благоприятного инвестиционного климата на основе постепенной либерализации рыночных барьеров, устранения правовых ограничений, которые распространяются на некоторые отрасли, для более легкого входа иностранных инвесторов на японский рынок. Это ускоряет внедрение инноваций в собственные отрасли экономики, способствует созданию новых производственных мощностей, а также приобретению новых технологий в сфере управления, заимствованию навыков, открывает доступ к новейшим ноу-хау и патентам. Более того, глобализационные процессы прямо влияют на повышение инновационной активности внутри страны, помогают увеличивать экспорт высокотехнологичной продукции.

Разумеется, Япония не идет к тому, чтобы снять все ограничения для иностранных инвесторов: такие сферы, как топливно-энергетический комплекс, авиационная промышленность, сектор воздушных перевозок, а также легкая и пищевая промышленность остаются наиболее закрытыми для иностранного капитала и влияния. Что касается сферы услуг, особенно связанной с современными технологиями, и обрабатывающего сектора, инвестиции в них, наоборот, активно приветствуются.

Особый интерес представляет тот факт, что японцы, как народ достаточно консервативный, до сих пор поощряют систему пожизненного найма. Однако дело здесь не только в особенностях японского менталитета, внедрение подобной системы имеет вполне рациональное объяснение. Во-первых, поддерживается конкуренция за рабочие места в рамках одной фирмы, которые представляются для работников стабильными и приносящими высокий доход. Во-вторых, такая система позволяет вкладывать большие деньги в профессиональное обучение сотрудников с низкой долей вероятности того, что эти средства не окупятся. Таким образом, фирмы не только сохраняют ценных работников, но способствуют их профессиональному развитию в своих же интересах.

Еще более интересной для изучения является японская философия или практика под названием «кайдзен». «Кайдзен» состоит из двух слов — «изменение» и «улучшение». Эта философия лежит в основе метода управления, который предполагает непрерывное совершенствование любого процесса, в частности, процессов исследований и разработок, производства, вспомогательных бизнес-процессов и др. Метод включает в себя пять ключевых элементов (5С): сортировку, систематизацию, содержание в чистоте, стандартизацию, совершенствование. Особенность такого подхода к управлению заключается в том, что инициативы по улучшению работы исходят от самих сотрудников, а руководство должно в обязательном порядке рассмотреть их и реализовать, если посчитает нужным, своевременным и правильным. С применением принципа кайдзен часто связывают японское качество и точность выполнения работы. Это модель, которую можно адаптировать в любой сфере.

Итак, основные особенности японского опыта формирования инновационной экономики, которые могут быть заимствованы и адаптированы другими странами: 1) система «сан-кан-гаку», позволяющая государству, академическим институтам и частному сектору максимально полно использовать все возможности кооперации для организации исследований и дальнейшего внедрения инноваций в производственный процесс;

- 2) высокая степень открытости экономики иностранным инвесторам особенно в сферах высоких технологий и обрабатывающей промышленности при сохранении барьеров в некоторых стратегических отраслях;
- 3) государство в Японии решает задачи управления и координации действий экономических агентов, оно не решает задачи, которые может взять на себя частный сектор;
- 4) основное направление деятельности — генерация новых идей на базе результатов проводимых фундаментальных исследований;
- 5) активное сотрудничество со специалистами международного уровня, привлечение их для работы в стране, сотрудничество в области кооперации при проведении исследований, создание специальных исследовательских центров за рубежом и научных парков в стране;
- 6) применение принципов философии кайдзен в работе.

Россия

Что касается инновационной экономики в России, то теоретическая разработка этой концепции в нашей стране началась позже, чем во многих западных странах — во второй половине 90-х годов прошлого века. Причем процесс ее исследования имел свои особенности: в случае России велись поиски решения проблем формирования НИС в условиях перехода от плановой экономики к рыночной. При этом учитывалось, что Россия является государством со сложным федеративным устройством. Множество отечественных ученых занимались и продолжают заниматься вопросами становления российской модели инновационной экономики, среди них: С. Ю. Глазьев, Б. З. Мильнер, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец и др. [7].

В качестве стратегического направления развития страны создание НИС было провозглашено на государственном уровне еще в 1997 г. [6]. Опыт азиатских государств в этом вопросе может быть полезен для России. Во-первых, инновационное развитие в рассмотренных государствах шло крайне быстрыми темпами, однако в относительной небольшой срок. Во-вторых, изначально в этих странах не было никаких природных ресурсов. Казалось бы, как это обстоятельство связано с нашей страной, природные богатства которой настолько велики, что воспринимаются одновременно как ее благословение, так и ее проклятие? Дело в том, что России крайне необходимо в самое ближайшее время перестроить свою экономику таким образом, чтобы сделать ее менее ресурсозависимой страной, устранить риски, связанные с ее природными ресурсами.

На примере Сингапура мы убедились, что благодаря продуманному управлению и правильно выбранному курсу — на построение инновационной экономики — за короткий по историческим меркам промежуток времени вполне возможно выйти в лидеры не только в регионе, но и в мире. Пример Сингапура во многом полезен для России. В первую очередь, речь идет о принципе верховенства закона и равенства всех перед законом. В России принимается много правильных законов. Однако почему-то именно их беспрекословное исполнение остается в стороне (достаточно вспомнить знаменитые «майские указы», от исполнения которых правительство, по его собственному признанию, отстает¹). Разумеется, при построении инновационной экономики от острейшего для России вопроса коррупции также никуда не деться. Однако это уже своего рода стиль жизни в России, национальная особенность, поэтому на его решение может уйти много времени. Очень эффективной мерой для

¹ Булин Д. Майские указы Путина четыре года спустя: цена для экономики [Электронный ресурс] // Русская служба BBC 17.05.2016 URL: http://www.bbc.com/russian/business/2016/05/160516_putin_may_decrees (дата обращения: 20.03.2018).

разрешения этого вопроса в Сингапуре показала себя смертная казнь. Это совершенно не значит, что в Россию необходимо вернуть эту меру наказания, однако, как показывает история, управление человеческим страхом с помощью радикальных мер может очень существенно повлиять на сокращение уровня коррупции в стране, по крайней мере, на первых порах.

Также необходимы благоприятные условия для иностранных инвесторов. Через это прошли Сингапур и Япония, к этому идет и Южная Корея. На данный момент у России уже сейчас есть ряд инвесторов (среди которых множество представителей стран Азии), которые готовы вкладывать деньги в долгосрочные российские проекты¹. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно. Необходимо продолжать создание условий для того, чтобы наша страна казалась привлекательной для иностранцев. Здесь все упирается в организацию благоприятного инвестиционного климата, который начинается со стабильного и четкого законодательства и состояния судебной системы. На данный момент существует система законов, предусматривающих льготы для иностранных инвесторов в России². Как нам известно, иностранные инвестиции — это не только средства, но и новые технологии.

Параллельно необходимо сделать так, чтобы российскими проектами заинтересовались российские инвесторы, пока у них есть такая возможность. Особенно этот вопрос актуален сейчас, в период введения западными странами болезненных санкций, которые отражаются на деятельности крупнейших российских компаний, как в России, так и за рубежом. Акционеры, особенно западные, постепенно продают свои доли в них, и это при том, что данные компании считаются самыми надежными в России.

Что касается южнокорейского опыта построения инновационной экономики, то здесь для России интересно будет «начало» пути, потому что инициатива инновационного развития в Южной Корее пошла от государственных лидеров. Особенность российского менталитета позволит государственным органам в первое время полностью контролировать деятельность субъектов инновационной экономики. Однако с одной очень важной оговоркой: государственные лидеры и управленцы должны мыслить системно, точно понимать сущность инновационной экономики, четко ставить цели и задачи, на всех этапах контролируя происходящее. Скептики могут посчитать, что когда-то в России уже была подобная система и что в итоге она также потерпела крах, а в процессе ее функционирования у главного фактора производства в инновационной экономике — человеческого капитала — не было комфортных условий для жизни, работы и творчества, свободы передвижения. Однако мы подчеркнем, что жесткий контроль необходим лишь на начальных этапах реализации курса инновационного развития и не во всех областях жизни.

Многие наиболее эффективные методы стимулирования инновационной деятельности в ЕС (образование и подготовка кадров, рамочные программы), США (ведение и финансирование бизнеса, создание условий для него) и странах Азиатского региона (меры государственного управления) могут применяться в России [3]. Вероятно, России для начала следует воспользоваться достаточно жестким, но эффективным примером прорывного развития азиатских стран, а в дальнейшем выстраивать свою инновационную систему подобно странам Европейского союза и США — планомерно и целенаправленно, постепенно корректируя свой курс и ошибки.

¹ Частные инвесторы готовы вкладывать в Россию [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «НДВ Групп». 2015. URL: <http://www.ndv-global.ru/ru/news/chastnye-investory-gotovy-vkladyvat-v-rossiyu/> (дата обращения: 20.03.2018).

² Льготы и гарантии для инвесторов в РФ [Электронный ресурс] // Информационный портал RusBusinessnews. URL: <http://www.rusbiznews.ru/about/faq/2> (дата обращения: 20.03.2018).

Однако при любом развитии событий вопрос о возможности заимствования зарубежного опыта должен рассматриваться с большой осторожностью, поскольку нельзя забывать о большой разнице в уровнях экономического и социального развития между Россией и этими государствами, а также о разном правовом контексте. Однако на настоящий момент ясно, что только при условии формирования целенаправленной и продуманной политики в области инновационной сферы, создания четко структурированной системы инновационной деятельности, изучения успешного опыта других стран в этой области, значительных инвестиций, в России действительно будет осуществляться формирование экономики инновационного типа.

Литература

1. *Афанасьев Ф. Э.* Мировая экономика. М. : Инфра-М, 2011.
2. *Веретенникова О. Б., Шеина Е. Г.* Сущность и классификация инноваций и инновационной деятельности // Известия Уральского государственного экономического университета. 2011. № 5. С. 148–154.
3. *Захарова Н. В.* Формирование инновационной экономики и инновационных систем стран Европейского союза: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М. : РГТЭУ. 2010.
4. *Захарова Н. В., Лабудин А. В.* Мировой рынок высоких технологий: некоторые особенности и перспективы // Управленческое консультирование. 2016. № 4. С. 104–115.
5. *Малютин Д. Л.* Анализ и оценка формирования национальной инновационной среды в Японии // Креативная экономика. 2013. № 5. С. 65–69.
6. *Симонов Б. П., Королева Е. В.* Инновационная экономика России: проблемы становления развития // Вестник Финансового университета. 2011. № 1. С. 5–14.
7. *Соснов Ф. Г.* Роль Франции в процессе инновационного развития Европейского Союза на современном этапе // Известия Тульского гос. ун-та: Экономические и юридические науки. 2011. № 1–2. С. 429–437.
8. *Шилов Н. А.* Страны Востока: экономика и политика: учеб. пос. Хабаровск : Восток. 2010.
9. *Шумпетер Й. А.* Теория экономического развития. М. : Директмедиа Пабблишинг, 2008.
10. *Jewell C.* Singapore: a home for innovation [Электронный ресурс] // Wipo Magazine. September, 2012. URL: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/05/article_0004.html (date of access: 20/08/2018).

Об авторах:

Захарова Наталья Васильевна, профессор кафедры мировой экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук; Nat_zakh@mail.ru

Лабудин Александр Васильевич, профессор кафедры финансового менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; Labudin59@mail.ru

References

1. *Afanasyev F. E.* World economy. M. : Infra-M, 2011. (In rus)
2. *Veretennikova O. B., Sheina E. G.* Essence and classification of innovations and innovative activity // News of the Ural State University of Economics [Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2011. N 5. P. 148–154. (In rus)
3. *Zakharova N. V.* Formation of innovative economy and innovative systems of the countries of the European Union : dissertation abstract. M. : RSTEU. 2010. (In rus)
4. *Zakharova N. V., Labudin A. V.* World market of high technologies: some features and prospects // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 4. P. 104–115. (In rus)
5. *Malutin D. L.* The analysis and assessment of formation of the national innovative environment in Japan // Creative economy [Kreativnaya ekonomika]. 2013. N 5. P. 65–69. (In rus)
6. *Simonov B. P., Koroleva E. V.* Innovative economy of Russia: development and formation problems // Bulletin of the Financial University [Vestnik Finansovogo universiteta]. 2011. N 1. P. 5–14. (In rus)

7. *Sosnov F. G.* A role of France in the course of innovative development of the European Union at the present stage // News of the Tula State University: Economics and jurisprudence [Izvestiya Tul'skogo gos. un-ta: Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki]. 2011. N 1–2. P. 429–437. (In rus)
8. *Shilov N. A.* Countries of the East: economy and policy: tutorial. Khabarovsk : East. 2010. (In rus)
9. *Schumpeter J. A.* The theory of economic development. M. : Directmedia Publishing, 2008. (In rus)
10. *Jewell C.* Singapore: a home for innovation [Электронный ресурс] // Wipo Magazine. September, 2012. URL: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/05/article_0004.html (date of access: 20/08/2018).

About the authors:

Natalya V. Zakharova, Professor of the Chair of World Economy of Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation), Doctor of Science (Economics); Nat_zakh@mail.ru

Alexander V. Labudin, Professor of the Chair of Financial Management of the North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor; Labudin59@mail.ru